

NEMIS TILIDAGI BIR KOMPONENTLI VA KO'P KOMPONENTLI YURIDIK TERMINLAR TARJIMASI.

Annotatsiya: Maqolada nemis tilidagi huquqshunoslik sohasiga oid yuridik terminlarning leksik va semantik xususiyatlari, tasnifi yoritib berilgan.

Аннотация: В статье описаны лексические, семантические и стилистические особенности, классификации относящихся к области юриспруденции, в немецком языке.

Annotation: The article describes the lexical, semantic and stylistic features, and classification of purely legal terms related to the field of jurisprudence in German

Kalit so'zlar: Termin, terminologiya, yurisprudensiya, yuridik termin, bir komponentli, ko'p komponentli, huquq, ekvivalent.

Ключевые слова: Термин, терминология, юриспруденция, юридический термин, заимствованные слова, однокомпонентный, многокомпонентный, право, эквивалент.

Key words: Term, terminology, jurisprudence, legal term, one-component, multi-component, law, equivalent.

Atamalar bir nechta tarkibiy qismlardan iborat bo'lishi mumkin. Ular atama-iboralarning alohida guruhiga ajratilgan. R. F. Pronina tomonidan atama-iboralarni o'ziga xos semantika nuqtayi nazaridan tasniflash darslik bo'ldi. Ushbu tasnifga ko'ra, atama-iboralarning uch turi mavjud:

1. Birinchi tur atama-iboralar uchun har ikkala komponentning ham maxsus lug'atida keltirilganligi xarakterlidir. Shuningdek, ikkala komponent ham mustaqil atamalar vazifasini bajarib, o'zining maxsus ma'nosini saqlab qolgan holda berilgan iboradan tashqarida qo'llanilishi mumkin. Shu bilan birga, ushbu komponentlardan tuzilgan atama allaqachon yangi ma'noga ega bo'ladi.

2. Ikkinchi tur doirasida atama-iboralarning uch turi ajratiladi:

- faqat bitta komponenti sohaviy atama bo'lgan, ikkinchisini esa umumiy lug'at so'zlariga kiritish mumkin bo'lganlar;
- birinchi komponent (sifat) muayyan ilmiy soha uchun maxsus, o'ziga xos ma'noga ega bo'lganlar;
- ikkinchi komponent odatda o'zining asosiy ma'nosida qo'llangan, lekin birinchisi bilan birgalikda u yoki bu fan sohasida mustaqil ma'noga ega bo'lgan atama vazifasini bajaradiganlar.
- 3. Uchinchi turga atama-iboralar kiradi, ularning ikkala komponenti ham umumiy lug'at tarkibidagi so'zlar bo'lib, bu so'zlarning birikmasigina termin bo'ladi.¹

Yuridik terminologiya polisemiya bilan ajralib turadi, bu tarjimada qo'shimcha qiyinchiliklar tug'diradi, chunki bir xil atamalar turli huquq sohalarida yoki bir xil tilda turli mamlakatlarda turli xil ma'nolarga ega bo'lishi mumkin.

Yuridik atamalar quyidagi guruhlarga ajratiladi:

1. Bir komponentli birliklar:

A. **gapping nominal qismlari bilan ifodalangan atamalar:**

• **ot bilan ifodalangan atamalar:** *Minister, Recht, Schaden, Verfassung, Gesetz, Verantwortung, Regel, Gewalt, Pflicht, Wahl*

• **sifatlar bilan ifodalangan atamalar:** juristisch, rechtlich, staatlich, formell

2. Ko'p komponentli birliklar:

A. turg'un so'z birikmalari bilan ifodalangan atamalar; *Werkzeug*

b. yuridik matnlarda ishlatiladigan qisqartmalar; *AbzG (Abzahlungsgesetz), BauGB (Baugesetzbuch), EGGVG (Einführungsgesetz zum Gerichtsverfassungsgesetz) , VGH (Verwaltungsgerichtshof) .*

Qoidaga ko'ra, morfologik birliklar ko'pincha ekvivalent atama bilan tarjima qilinadi. Bunday otlarga, masalan:

- *die Souveränität* – суверенитет - suverenitet
- *die Staatlichkeit* – государственности - davlatchilik
- *stamp* – штамп - shtamp
- *die Monarchie* – монархия – monarxiya
- *Faschismus* – фашизм – fashizm
- *die Demokratie* – демократия - demokratiya
- *die Autokratie* – самодержавие - avtokratiya
- *der Pluralismus* – плюрализм – plyuralizm

Nemis tilida *Gesetz* atamasining ma'nolarini nemis tili lug'atlarida ko'rib chiqamiz:

Gesetz — 1) eine rechtliche Norm, die vom Staat (*mst* vom Parlament) zum geltenden Recht gemacht worden ist und die alle beachten müssen.

Demak, bunda ushbu atama davlat tomonidan ishlab chiqariladigan Qonun tushuniladi. Qonunga barcha birdek amal qilishi lozim. Qonun Konstitutsiyada qat'iy belgilanadi. Qonun huquqda eng yuqori kuchga ega hisoblanadigan hujjat, u jamiyat manfaatlarini tartibga solib turadi. Shuni ham ta'kidlab o'tish kerakki, nemis tilidagi *Gesetz* ma'no va mazmuni o'zbek tilidagi *qonun* atamasi bilan to'liq mos keladi:

die Gesetzessammlung – qonunlar to'plami, *die Gesetzeskraft* – qonun kuchi, *gesetzlicher Vertreter* – qonuniy vakil, *Gesetzlichkeitsprinzip* – qonuniylik tamoyili

2) ein Prinzip oder eine feste Regel, die allgemein beachtet werden; *die ungeschriebenen Gesetze der Höflichkeit*.

Bunda *Gesetz* qaror deb tarjima qilinadi, ya'ni, hamma amal qilishi shart bo'lgan prinsip va qoidalar tushuniladi. Shunday qilib *Gesetz* leksemasining ikkinchi ma'nosi ham nemis tilida ham o'zbek tilida ham juda keng qo'llaniladi. Demak, atamaning huquqiy semantikasi sifatidagi qonun tarjimasidan tashqari qoida tarjimasini ham mavjud, ushbu ma'nosi ham yurisprudensiyada ham boshqa sohalarda ishlatiladi. Masalan:

- *das Gesetz des Marktes, der Schwerkraft*
- *die Gesetze der Logik*

Yuqoridagi *die Gesetze der Logik* huquqshunoslikka aloqador emas. Bundan kelib chiqadiki, tarjimon yuqoridagi kabi terminlarning tarjimasini kontekstdan bilib olishi lozim. Komponentlar bilan ifodalangan atamalarning kamligiga qaramay, ular tahlil qilish uchun qiziqish uyg'otadi. Bu qiziqish, qo'shma otlarning o'zbek tilida keng qo'llanilmasligi bilan bog'liq, lekin ayni paytda ular umuman yuridik tilida juda keng tarqalgan. Sharhda keltiriladigan alohida holatlarning tahlili, umuman olganda, huquq sohasidagi komponentlarni tarjima qilishning ba'zi umumiy

qonuniyatlarini ochib beradi.² Ikki yoki undan ortiq komponentli terminlarni tarjima qilish unchalik qiyinchilik tug'dirmaydi. Ko'p komponentli yuridik terminlarning ma'nosi ko'pincha faqat bir ma'noga ega bo'ladi. Ko'p komponentli terminlar tarjimasida termindagi tarkiblar mazmuniga ko'ra uning umumiy tarjimasi kelib chiqadi, shu bois ham ko'p tarkibli so'zlar asosan bir ma'noli bo'ladi. Misol qilib oladigan bo'lsak:

Staatsgewalt - Staat-s- Gewalt

VerfassungsrechtStaatsoberhaupt – Staat – s – Ober - haupt

Verpflichtungsklage – Verpflichtung – s – Klage

Zivilprozessordnung – Zivil – Prozess - Ordnung

Xulosa: Shunday qilib, bir komponentli otlar bilan ifodalangan yuridik atamalar ichida bir komponentli otlar emas, balki qo'shma so'zlar eng qiyin hisoblanadi. Biroq nemis tilidagi atamalarning ikkala guruhida ham o'zbek tilida bir ma'noli ekvivalentga ega bo'lgan leksemalar ham, bir qancha maxsus huquqiy ma'noga ega bo'lgan atamalar ham mavjud. Bir komponentli otlar asosan ko'p ma'noli hisoblanadi, polisemantik atamalarni tarjima qilishda kontekstga tayangan holda tarjimon variant mosliklaridan foydalanishi kerak.

Ko'p komponentli terminlarda esa tarjimon uchun qiyinchilik tug'ilmaydi.

Используемые литературы:

1. Особенности перевода юридической терминологии (на примере перевода немецкого комментария российской конституции)
2. 2. Правительство российской федерации федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «санкт-петербургский государственный университет» выпускная квалификационная работа особенности перевода юридической терминологии (на примере перевода немецкого комментария российской конституции)
3. 3. Langenscheidt Grosswörterbuch Deutsch als Fremdsprache
4. 4. Пронина Р. Ф. Перевод английской научно-технической литературы: учеб. пособие для вузов. 3-е изд., испр. и доп. М., 1986. С. 10-12.
5. 5. Kadambayevna, A. N., Shanazarovich, A. S., & Atabayevna, R. D. (2023). NEMIS TILSHUNOSLIGIDA FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING LINGVISTIK TADQIQI. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches*, 1(5).
6. 6. Атажанов, Ш. Ш. (2023). НЕМИС ТИЛИ ФРАЗЕОЛОГИК ИБОРАЛАРИНИНГ ТАРКИБИЙ ВАРИАЦИЯСИ. *Innovation: The journal of Social Sciences and Researches*, 1(4), 110-112.
7. 7. Nadira, S., Duschanov, B. A., & Ruzmatova, D. A. (2022). Clinical-immunological efficiency in diethotherapy of chronic hepatitis with sorgo. *Academia Globe*, 3(02), 6-11.
8. 8. Sh, S. N., Shermetov, R. A., & Nurullayev, S. X. (2024). Nutritiology And Proper Nutrition. *Texas Journal of Medical Science*, 28, 21-23.